

ANÁLISE CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE OFÍDICO ATENDIDAS NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS ENTRE OS ANOS DE 2020-2023

Ana Beatriz Gonçalves de Sousa Guedes - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - ana.goncalves1@mail.ufnt.edu.br

Jean Matheus Guedes Cardoso - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - jean.cardoso@ufnt.edu.br

Samuel Gonçalves de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - samuel.goncalves@ufnt.edu.br

Rejanne Lima Arruda - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O acidente ofídico no Brasil é uma mazela do sistema de saúde e só foi de notificação obrigatória em 1986. No Brasil, ocorrem cerca de 27 mil casos por ano, principalmente por jararacas (71,41%), cascavéis (7,03%), surucucu (3%) e corais verdadeiras (0,78%). As regiões mais afetadas são centro-oeste e norte (30 casos por 100.000 habitantes). O veneno pode causar sintomas locais e sistêmicos, sendo a insuficiência renal aguda a principal causa de morte, especialmente por *Crotalus* e *Bothrops*. O diagnóstico é clínico e epidemiológico, sem necessidade de detecção do veneno. O tratamento mais eficaz é a soroterapia, aplicada no tempo, dose e via adequados. O estudo em Araguaína, Tocantins, é relevante, pois o Hospital de Doenças Tropicais é referência na região. A escassez de dados e o impacto das complicações justificam uma avaliação clínica e epidemiológica específica. **OBJETIVOS:** O estudo busca identificar o perfil epidemiológico e clínico das vítimas de acidente ofídico no Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína (HDT) – TO (2020-2023). Assim, analisa os principais gêneros de serpentes envolvidas, perfil das vítimas, taxa e tempo de internação, complicações, morbimortalidade e achados clínicos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectiva, baseada em dados de acidentes ofídicos (2020-2023) no Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína–TO. A amostra inclui todos os prontuários disponíveis, sem critérios de exclusão. Os dados serão organizados em planilhas e analisados por variáveis como sexo, idade, cidade, época do ano, gênero das serpentes, gravidade e tempo até o atendimento. O estudo segue a Resolução nº 466/12, garantindo sigilo e confidencialidade. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), número do parecer: 7.014.537. **RESULTADOS:** Os prontuários analisados de 2021 e 2022 mostram predomínio de acidentes botrópicos, seguidos pelos crotálicos, sem casos de elapídico. A maioria das vítimas são homens, com maior acometimento nos membros inferiores. Os principais procedimentos cirúrgicos realizados foram desbridamento e drenagem de abscesso, e não houve óbitos registrados até o momento. Alguns casos apresentaram complicações graves, incluindo hemorragia cerebral, reações anafiláticas ao soro, necessidade de intubação, transferência para UTI e indicação de hemodiálise. O estudo ainda está em andamento, com análise contínua de novos casos, o que permitirá uma avaliação mais completa da epidemiologia, evolução clínica e desfechos dos pacientes acometidos. **CONCLUSÃO:** Os acidentes ofídicos em Araguaína são predominantemente botrópicos, acometendo principalmente homens nos membros inferiores. Apesar da ausência de óbitos, casos graves reforçam a necessidade de atendimento precoce e manejo adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Acidentes ofídicos, Envenenamento por Serpentes, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

FUNASA. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2ª Ed. Brasília, 2001. Acesso em: 24 mai. 2024.

HOCHMAN, Bernardo et al. Desenhos de pesquisa. Acta cirúrgica brasileira, v. 20, p. 2-9, 2005. Acesso em: 24 mai. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Caderno Temático do Programa Saúde na Escola : Prevenção de doenças negligenciadas, Brasília, 2022. Acesso em: 24 mai. 2024.

MISE, Yukari Figueroa. Acidentes ofídicos notificados no Nordeste Brasileiro, 2000-2006. 2009. Acesso em: 24 mai. 2024.

NUNES, Ginete Cavalcante; NASCIMENTO, Maria Cristina Delmondes; DE ALENCAR, Maria Aparecida Carvalho. Pesquisa científica: conceitos básicos. ID on line. Revista de psicologia, v. 10, n. 29, p. 144-151, 2016. Acesso em: 24 mai. 2024